

ASPECTOS DIDÁTICOS EM DIÁLOGO COM A PSICOLOGIA CONSTRUTIVISTA EM SALA DE AULA

Vitor da Costa Pinheiro¹
, David Kelvin Maia dos Santos²
Maria Yasmin Rodrigues de Menezes³
Ruth Arielle Nascimento Viana⁴

Resumo: O trabalho aqui empreendido buscará estudar a formação do conhecimento através dos modelos construtivistas e sócio interacionistas de Piaget e Vygotsky, com o intuito de considerar a dimensão de construção ativa do saber nas turmas de Psicologia e, futuramente, se possível, expandir para outros cursos.

Palavras-chave: construtivismo; ensino; Jean Piaget; Lev Vygotsky; conhecimento.

1. INTRODUÇÃO, ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A disciplina de Psicologia Construtivista concerne ao autor Jean Piaget (1896-1980). A mesma visa a fomentar nos alunos do curso de Psicologia, a autonomia de uma posição crítica quanto a questões de ordem teórica, lógica, metodológica, social e político-econômica implicadas nos temas abordados. Esta autonomia se realiza mediante uma didática dialógica que abrange com propriedade a especificidade de uma discussão epistemológica de visível repercussão na diversificada formação do (a) aluno (a). Dentre seus vários elementos formativos, destacamos a aludida aprendizagem dialógica a que o Professor convida, incentivando os (as) alunos (as) a expressarem a lógica dos textos por meio de suas vivências pessoais. Para tal, cada aluno (a) produz seus próprios apontamentos que servirão de fundamento para as discussões coletivas. Buscamos assim, além do aprendizado, alcançar uma apreensão crítica dos temas, caracterizada por constante construção e engajamento ativo dos alunos.

¹ Graduando em Psicologia pela UniGRANDE, vitordacostapinheiro@gmail.com.

² Graduando em Psicologia pela UniGRANDE, davidkelvinmaiadossantos25@gmail.com

³ Graduanda em Psicologia pela UniGRANDE, mryasmin05@gmail.com.

⁴ Orientadora, Mestre em Psicologia pela UFC, rutharielle@hotmail.com.

O construtivismo é fundamentado em teorias psicológicas de considerável notoriedade, como a teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, supracitada, assim como, também, a teoria sociocultural de Lev Vygotsky (1896-1934).

O autor em questão, que nos centraremos aqui, Jean Piaget, postula que o conhecimento é construído ativamente pelo indivíduo por meio da interação com o meio no qual ele está inserido (WADSWORTH, 1992), enquanto Vygotsky destaca o papel da interação social e da linguagem na construção do conhecimento. Ambas as teorias enfatizam a importância de proporcionar ao aluno uma experiência de aprendizagem que o desafie a construir ativamente seu próprio entendimento.

O trabalho aqui empreendido, então, buscará estudar a formação do conhecimento através dos modelos construtivistas e sócio interacionistas de Piaget e Vygotsky, com o intuito de considerar a dimensão de construção ativa do saber nas turmas de Psicologia e, futuramente, se possível, expandir para outros cursos. Dessa maneira, ampliando o engajamento ao processo de aprendizagem a partir da perspectiva da interação social e suas possíveis instigações e diversas variáveis.

O método construtivista busca, também, valorizar a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento. Assim, em vez de apenas receber informações, os estudantes são incentivados a explorar, a questionar e a colaborar. O professor atua como facilitador, promovendo atividades práticas, debates e empreendimentos de pesquisa. A interação social é fundamental, permitindo aos alunos compartilhar ideias e construir conhecimento de forma colaborativa. Desse modo, uma revisão bibliográfica é essencial para embasar essa prática, criando um ambiente de aprendizagem dinâmico, onde os alunos são protagonistas de seu próprio aprendizado, utilizando as facetas da teoria piagetiana, onde:

O desenvolvimento das estruturas cognitivas é assegurado somente quando a criança assimila e acomoda os estímulos do ambiente. Isso só pode acontecer quando os sentidos da criança entram em contato com o ambiente (WADSWORTH, 1992, p. 12).

Consideramos que alguns vislumbres dos efeitos desta metodologia podem ser explicados através do que Wadsworth (1992), parafraseando Piaget, afirma sobre uma das condições teórico-práticas do Construtivismo: todo conhecimento deve ser processual, devir, ou seja, construído e, portanto, constituído.

O conhecimento, em suas diversas formas, deve perpassar o crivo pessoal e crítico do sujeito. Wadsworth também comenta que o pensamento crítico deve colocar em questão as ações que o próprio conhecimento desenvolve. Ele cita, por exemplo, a própria definição de conhecimento: “Todo conhecimento é uma construção resultante das ações da criança” (WADSWORTH, 1992, p. 13). Assim como, ele nos ensina, também, as várias possibilidades de conhecimento, como o “físico”, o “lógico-matemático” e, por fim, o “social/cultural”. De acordo com Piaget, o “conhecimento físico” é o conhecimento das propriedades físicas de objetos e eventos. Já o “lógico-matemático” é definido como conhecimento construído a partir do pensar sobre as experiências com objetos e eventos. E, por último, temos o “social/cultural” que é o saber sobre a qual grupos sociais ou culturais chegam a um acordo por convenção, como, por exemplo, regras, leis, valores, moral, ética e o próprio sistema de linguagem.

Uma característica, porém, que se mantém como denominador comum entre todos esses conhecimentos, é a dimensão ativa de interação do sujeito com o ambiente. Neste sentido, o ambiente é soberano neste trabalho de “adaptação” e “organização” da experiência a partir de diversas desequilibrações e equilibrações sucessivas empreendidas pelo sujeito. Tangenciando agora também aspectos da proposta ética deste autor, pode-se observar também o direcionamento para uma abordagem da construção subjetiva em relação ao aprendizado. Tendo em vista que ele frisa a importância do fator cognitivo “afetivo” na construção do saber, ou seja, é importante que, de fato, o sujeito esteja entrelaçado de modo particular ao conhecimento e às experiências às quais ele está se envolvendo (WADSWORTH, 1992). A partir disso, visa-se a uma contínua produção individual. Essas características epistemológicas, implícitas na Epistemologia Genética de Jean Piaget, têm contribuído para nosso trabalho de aprendizado no que se refere a uma didática que privilegia o aspecto singular e a formação de alunos, essencialmente, criadores.

2. OBJETIVOS

Visa-se fomentar nos alunos do curso de Psicologia, a autonomia de uma posição crítica quanto a questões de ordem teórica, lógica, metodológica, social e político-econômica implicadas nos temas abordados. Buscamos assim, além do aprendizado visando, alcançar uma apreensão crítica dos temas, caracterizada por constante construção e engajamento ativo dos alunos.

3. METODOLOGIA

Esta autonomia se realiza mediante uma didática dialógica que abrange com propriedade a especificidade de uma discussão epistemológica de visível repercussão na diversificada formação do (a) aluno (a). Para tal, cada aluno (a) produz seus próprios apontamentos que servirão de fundamento para as discussões coletivas encetadas. O conhecimento, em suas diversas formas, deve perpassar o crivo pessoal e crítico do sujeito que conhece, indicando a necessidade de uma didática dialógica para que o aprendizado aconteça. Em outras palavras, é necessário que os alunos falem acerca do conteúdo ao qual eles estão se relacionando, assimilando e acomodando.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa característica epistemológica, implícita nos estudos de J. Piaget e L. S. Vygotsky tem contribuído para nosso trabalho de compreensão de novos métodos de ensino e, portanto, também, aprendizagem, no que se refere à construção de uma didática singular para a formação de alunos essencialmente críticos, mesmo sendo essa crítica ao próprio ato do conhecer

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PIAGET, J. **Lógica e Conhecimento Científico**. Porto: Livraria Civilização, 1979.

WADSWORTH, B. J. **Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget**. São Paulo: Pioneira, 1992.